

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER BERDASARKAN 5 DIMENSI
KARAKTER KEMENDIKBUD di SMPN 1 KALASAN**

**IMPLEMENTATION OF CHARACTER EDUCATION BASED ON 5 DIMENSIONS
OF CHARACTER KEMENDIKBUD in JUNIOR HIGH SCHOOL 1 KALASAN**

*Alifa Cahya Pangestika¹, Farhana Ainaya², Herlintang Ciptaning Tyas³, Nisa Irgi
Deandra⁴, Zulfaanda Agvida Alfirdaosa⁵*

^{1,2,3,4,5}Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

alifacahya@mail.ugm.ac.id, farhanaainaya2020@mail.ugm.ac.id,

herlintang@mail.ugm.ac.id, nisaairgi01@mail.ugm.ac.id,

zulfaandaagvida@mail.ugm.ac.id

Abstract

Character education is one of the important elements that is applied, one of which is in the school environment. Character itself is basically a collection of values that lead to a system that underlies the thoughts, attitudes, and behaviors displayed by individuals. There are many approaches that were created to serve as the basis for implementing character education in schools, one of these approaches is the 5 dimensions of character education designed by the Ministry of Education and Culture. In this study, the researcher wanted to know the process and strategy of implementing character education for students at SMP N 1 Kalasan, Yogyakarta and how the role of teachers and school culture in character education in the school. The method of data collection was carried out through structured observation and semi-structured interviews with four participants, namely 1 teacher and 3 students. The data analysis was carried out by thematic analysis. From this study it was found that the implementation of character education in SMP N 1 Kalasan went well and effectively, in addition, the teacher became one of the main components that played a major role in the realization of positive character education in the school environment.

Keywords: *character education, junior high school, 5 dimensions of character, Ministry of Education and Culture, PPK*

Abstrak

Pendidikan karakter merupakan salah satu elemen penting yang diterapkan salah satunya di lingkungan sekolah. Karakter sendiri pada dasarnya merupakan kumpulan dari tata nilai yang menuju pada suatu sistem yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan individu. Ada banyak pendekatan yang diciptakan guna menjadi dasar pengimplementasian pendidikan karakter di sekolah, salah satu pendekatan tersebut adalah 5 dimensi pendidikan karakter yang dirancang oleh

Kemendikbud. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana proses dan strategi pengimplementasian pendidikan karakter siswa SMP N 1 Kalasan, Yogyakarta serta bagaimana peran guru dan kultur sekolah pada pendidikan karakter di sekolah tersebut. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi terstruktur dan wawancara semi struktur dengan jumlah partisipan sebanyak empat orang yakni 1 guru dan 3 siswa. Adapun analisis data dilakukan dengan analisis tematik. Dari penelitian ini ditemukan bahwa implementasi pendidikan karakter di SMP N 1 Kalasan berjalan dengan baik dan efektif, selain itu, guru menjadi salah satu komponen utama yang berperan besar dalam terwujudnya pendidikan karakter positif di lingkungan sekolah.

Keywords: pendidikan karakter, sekolah menengah pertama, 5 dimensi karakter, kemendikbud, PPK

Pendahuluan

Karakter merupakan sesuatu yang dimiliki oleh setiap individu. Menurut Philip (2008) karakter merupakan kumpulan dari tata nilai yang menuju pada suatu sistem yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan individu. Dalam hal ini karakter yang dikembangkan oleh individu diharapkan mampu mencapai pada karakter yang positif. Pengembangan karakter ini tentu melibatkan peran dari orang tua, sekolah, maupun lingkungan. Peran-peran tersebut tentu tidak dapat dipisahkan, dalam hal ini berarti setiap peran akan berpengaruh pada karakter setiap individu. Dalam mewujudkan keselarasan peran-peran tersebut maka perlu adanya pendidikan karakter sebagai suatu kegiatan yang dapat membuat siswa atau individu memaknai perilaku.

Pendidikan karakter menurut Saptono (2011) merupakan suatu usaha yang dengan sengaja dilakukan untuk mengembangkan karakter yang baik berlandaskan pada kebajikan-kebajikan inti yang secara objektif baik bagi individu maupun masyarakat. Tujuan adanya pendidikan karakter menurut Hasan (2010) yaitu dengan pendidikan karakter, individu dapat mengembangkan potensi kalbu sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai budaya dan karakter bangsa, mengembangkan kebiasaan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan budaya bangsa yang religious, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab, mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan, serta mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah yang aman, jujur, kreativitas, persahabatan, dan rasa kebangsaan yang tinggi.

Dalam mencapai keberhasilan proses pendidikan karakter tersebut tentu perlu adanya kultur yang dibangun dengan baik tidak hanya secara akademik tapi juga secara budaya sekolah yang baik dalam pembentukan karakter. Adapun menurut Kemendikbud terdapat 5 dimensi kebijakan yang ditetapkan berdasarkan kajian empirik Pusat Kurikulum yang bersumber dari nilai agama, Pancasila, budaya serta pendidikan nasional. Dimensi tersebut meliputi (1) Religius (2) Nasionalis (3) Integritas (4) Mandiri (5) Gotong Royong. Terdapat aspek-aspek di masing-masing dimensi, antara lain : Dimensi Religius meliputi aspek (1) beriman bertaqwa (2) bersih (3) toleransi (3) cinta lingkungan; Dimensi Nasionalis meliputi aspek (1) cinta tanah air (2) semangat kebangsaan (3) menghargai kebhinekaan; Dimensi Integritas memiliki aspek (1) kejujuran (2) keteladanan (3) kesantunan (4) cinta pada kebenaran; Dimensi Mandiri meliputi aspek (1) kerja keras (2) kreatif (3) disiplin (4) berani (5) pembelajar; dan Dimensi Gotong-Royong meliputi aspek (1) kerja sama (2) solidaritas (3) saling menolong (4) kekeluargaan. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran terkait implementasi pendidikan karakter berdasarkan 5 Dimensi Karakter Kemendikbud untuk menciptakan kultur yang baik dalam sekolah SMP N 1 Kalasan serta mengetahui siapa saja yang berperan dalam pembentukan karakter di SMP N 1 Kalasan

Metodologi Penelitian

A. Partisipan

Dalam penelitian kualitatif, informasi atau data diperoleh dari sumber yang dapat memberi informasi yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Seperti yang dikemukakan oleh Nasution (2003), penelitian kualitatif yang dijadikan sampel hanyalah sumber yang dapat memberikan informasi, sampel yang berupa hal, peristiwa, manusia, dan situasi yang diobservasi. Maka dari itu, partisipan penelitian dalam penelitian kualitatif adalah pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi dipilih secara purposive berkaitan dengan tujuan tertentu. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka yang kami jadikan partisipan dalam penelitian kualitatif ini adalah guru dan siswa SMP Negeri 1 Kalasan.

Penelitian kualitatif ini melibatkan 3 partisipan yang terdiri dari 1 guru dan 3 orang siswa (kelas 7 sebanyak satu orang; kelas 8 sebanyak satu orang; kelas 9 sebanyak satu orang).

B. Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana tujuannya adalah untuk mengetahui gambaran sekaligus proses implementasi pendidikan karakter guna terciptanya kultur moral dan karakter yang baik dan unggul dalam setting sekolah di SMPN 1 Kalasan. Menurut Nasution (2003), penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Untuk mengumpulkan dan menginterpretasi data dalam penelitian kualitatif terdapat teknik pengumpulan data yang akan kami gunakan seperti observasi serta wawancara. Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para peneliti hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi (Sugiyono, 2010). Jenis observasi yang kami lakukan termasuk pada observasi langsung dimana pengamatan yang dilakukan langsung oleh pengamat (observer) pada objek yang diamati (Danial, 2009). Menurut Moleong (2010), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu dimana percakapan itu dilakukan dengan dua belah pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara ini kami tujukan kepada guru dan siswa SMP N1 Kalasan yang dipilih secara acak. Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data penelitian. Interviewer mengajukan beberapa pertanyaan dan menggali jawaban lebih lanjut yang diarahkan kepada tujuan penelitian dan mencatatnya. Tujuan wawancara untuk mengetahui implementasi pendidikan karakter yang ada di SMP Negeri 1 Kalasan.

C. Metode Pengumpulan Data

Teknik observasi yang akan digunakan yaitu observasi terstruktur. Observasi ini memuat rancangan secara rinci dan sistematis ciri khusus setiap faktor yang diamati

dan memungkinkan data dapat dikuantifikasikan. (Hasanah, 2017). Nantinya, subjek akan diamati secara non-partisipatif, yaitu observer mengamati subjek tanpa keterlibatan di dalam interaksi subjek di lingkungannya (Ciesielska et al., 2017). Ketidakterlibatan observer secara langsung dengan subjek dapat berguna saat situasi berbahaya dan saat responden sulit ditanya secara langsung atau bisa disebut dengan metode tidak mengganggu (*unobtrusive method*) (Lee, 2004).

Wawancara akan dilaksanakan menggunakan metode semi terstruktur (*semi-structured interview*). Metode ini memungkinkan peneliti menyiapkan daftar pertanyaan sebelumnya dan dapat melakukan *probing* di tengah wawancara berlangsung. Nantinya peneliti akan mewawancarai partisipan terlebih dahulu, yaitu dua orang siswa dan satu orang guru di SMP 1 Kalasan untuk menanyakan bagaimana pandangan mereka terhadap implementasi karakter di SMP tersebut. Setelah itu, baru dilanjutkan dengan observasi langsung di sekolah saat jam pelajaran untuk mengkonfirmasi dan memperjelas hasil temuan dari wawancara.

Metode pencatatan yang digunakan nantinya adalah metode *checklist*, yaitu sebuah daftar perilaku yang akan diamati berdasarkan 5 aspek, yaitu religius, nasionalis, integritas, mandiri dan gotong royong. Terdapat kolom "Ya" untuk perilaku yang muncul dan kolom "Tidak" untuk perilaku tidak muncul. Pencatatan dilakukan saat perilaku muncul selama observer ditempat kejadian atau disebut juga dengan *event sampling*.

D. Metode Analisis

Analisis tematik adalah metode untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola (tema) di dalam data. Prosedur ini minimal mengatur dan menjelaskan kumpulan data secara rinci (Braun & Clarke, 2008). *Thematic analysis* biasanya dilakukan menganalisa data-data kualitatif, misalnya data yang diperoleh dari semi-structured interview atau wawancara mendalam. Teknik ini sangat tepat dilakukan jika bertujuan menganalisis fenomena yang sesungguhnya terjadi. Prosedur ini pertama-tama dimulai dari memahami data wawancara yang diperoleh dan dilanjutkan dengan pengkodean. Setelah itu barulah dihasilkan sebuah tema dari pengkodean tersebut.

Hasil Penelitian

a. Hasil Observasi

Observasi dilakukan pada hari Sabtu, 23 April 2022 tepatnya pada pukul 10.00 hingga 11.30 WIB di SMP N 1 Kalasan. Sekolah ini memiliki dua lantai dan memiliki warna cat dominan biru. Pada lantai satu terdapat ruang guru dan ruang kepala sekolah, halaman sekolah, pendopo, dan terdapat beberapa ruang kelas. Pada lantai dua terdapat perpustakaan dan ruang kelas. Sekolah bersih dan asri karena tidak ada sampah berserakan dan terdapat banyak pohon-pohon rindang, burung-burung berterbangan, serta beberapa tanaman di depan ruang kelas. Suasana sepi dan kondusif karena sedang diadakan ujian. Namun, suasana menjadi agak ramai ketika ujian sudah selesai, terdapat beberapa guru dan siswa saling mengobrol di depan ruang kelas.

Saat observasi dilakukan, siswa kelas 9 berada di dalam kelas mengerjakan ujian dengan kondusif dan diawasi satu guru. Siswa mengerjakan ujian dengan satu meja ditempati satu siswa. Ujian dilakukan menggunakan *handphone*. Terdapat juga beberapa siswa kelas 7 dan 8 yang merupakan pengurus osis berada di sekitar halaman sekolah. Siswa-siswa menggunakan seragam atasan dan bawahan berwarna biru serta bukan pramuka dikarenakan sedang dilaksanakan ujian. Sedangkan para guru menggunakan atasan batik. Di depan kelas terdapat mading dengan tema keberagaman dan media sosial. Terdapat pula lambang garuda dan foto presiden serta wakilnya di atas papan tulis di masing-masing kelas. Motto dan slogan di pasang di dekat gerbang, dinding-dinding dekat ruang kelas, serta di bagian tangga sekolah. Terdapat tempat cuci tangan dan *hand sanitizer* di bagian lobby.

Dari hasil observasi tersebut, diketahui bahwa 18 indikator terpenuhi dari total 31 indikator. Dari dimensi religius, indikator pada aspek beriman dan bertaqwa terpenuhi, yaitu berdoa sebelum dan sesudah memulai melakukan kegiatan pembelajaran. Kedua indikator pada aspek bersih juga terpenuhi, yaitu berpakaian rapi dan mencuci tangan sebelum dan sesudah kelas. Indikator dari aspek toleransi, yaitu menghargai antar umat beragama juga terpenuhi. Pada aspek cinta lingkungan hanya

terpenuhi 1 indikator yaitu tidak membuang sampah sembarangan, sedangkan indikator melaksanakan kegiatan piket tidak terpenuhi.

Pada dimensi nasionalis, yaitu aspek cinta tanah air, hanya terpenuhi 1 indikator yaitu terdapat bendera merah putih di lingkungan sekolah. Sedangkan pada dua indikator lain seperti melakukan upacara bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya tidak terpenuhi. Indikator upacara bendera tidak terpenuhi dikarenakan observasi dilakukan pada hari Sabtu dan juga sedang pandemi, sehingga tidak dilakukan upacara bendera. Satu indikator pada aspek semangat kebangsaan, yaitu mengikuti kegiatan perlombaan terpenuhi dimana ditemukan banyak piala di pajang di sekitar halaman sekolah. Dua indikator pada aspek menghargai kebhinekaan juga terpenuhi, yaitu terdapat pernak-pernik sekolah yang menggambarkan keragaman Indonesia dan terdapat simbol burung garuda (bhineka tunggal ika).

Semua indikator terpenuhi pada dimensi integritas. Seperti pada aspek kejujuran dengan indikator tidak mencontek saat ujian, aspek keteladanan dengan indikator memberikan penghargaan pada siswa berprestasi, 3 indikator (bersikap sopan terhadap guru, berbicara dengan guru menggunakan bahasa yang sopan, menggunakan kata tolong, terima kasih, dan maaf) pada aspek kesantunan, serta aspek cinta pada kebenaran dengan indikator mematuhi peraturan sekolah yang sudah ditetapkan.

Pada dimensi mandiri, hanya terpenuhi 2 indikator. Pada aspek kerja keras, indikator yang terpenuhi adalah terdapat motto atau slogan kerja keras di sekolah, sedangkan indikator yang tidak terpenuhi yaitu menyelesaikan semua tugas dengan sungguh-sungguh. Sedangkan kedua indikator pada aspek kreatif yaitu siswa kreatif untuk bertanya atau berpendapat kepada guru atau siswa lain saat pembelajaran berlangsung dan siswa kreatif untuk mencatat pelajaran. Pada aspek disiplin terpenuhi satu indikator yaitu datang tepat waktu ke sekolah, tetapi untuk indikator mengumpulkan tugas tepat waktu tidak nampak saat observasi berlangsung. Pada aspek berani dengan indikator berani menegur siswa yang salah tidak terpenuhi. Pada aspek pembelajaran dengan indikator memperhatikan pembelajaran dengan sebaik-baiknya juga tidak terpenuhi.

Untuk dimensi terakhir, yaitu dimensi gotong-royong, hanya terpenuhi 1 indikator pada aspek kekeluargaan dengan indikator bersikap sopan terhadap guru. Sedangkan aspek dan indikator lain tidak terpenuhi. Aspek-aspek yang tidak terpenuhi yaitu kerja sama dengan indikator membersihkan ruang kelas bersama regu piket, aspek solidaritas dengan indikator menemani teman yang sendirian, dan aspek saling menolong dengan indikator belajar bersama dan meminjamkan alat tulis kepada teman yang membutuhkan.

b. Hasil Wawancara

Tabel 1. Informasi Partisipan (n=4)

	Jenis Kelamin	Pekerjaan
Subjek 1	Perempuan	Guru
Subjek 2	Perempuan	Siswa
Subjek 3	Laki-laki	Siswa
Subjek 4	Perempuan	Siswa

1. Pemahaman tentang Pendidikan Karakter dan Proses Pendidikan Karakter di Sekolah

Pemahaman tentang pendidikan karakter berarti melihat sejauh mana siswa paham dan sadar mengenai pendidikan karakter. Subjek 2 menjelaskan bahwa pendidikan karakter itu dilihat dari tingkah laku dalam berbagai aspek. Subjek 3 menjelaskan pendidikan karakter sebagai pendidikan untuk diri sendiri.

Proses pendidikan karakter di sekolah ini mengacu pada bagaimana cara sekolah dalam memberikan pemahaman mengenai karakter dan bagaimana tahapan dalam proses itu yang akan menunjukkan seberapa baik implementasi sekolah dalam pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Semua partisipan memaparkan mengenai proses implementasi pendidikan karakter di sekolah SMP N 1 Kalasan. Hal tersebut dapat dilihat dari subjek 1 yang memaparkan bahwa dalam SMP N 1 Kalasan sudah mulai melaksanakan pendidikan karakter

sejak berdirinya sekolah tersebut. Subjek 1 juga memaparkan mengenai kualitas pendidikan karakter yang sudah sangat bagus dan juga menerapkan konsep pendidikan karakter yang mengikuti anjuran Kemendikbud. Subjek 2 memaparkan bahwa proses pendidikan karakter sangat kuat ditekankan di sekolah dimana penguatan pendidikan karakter itu dilakukan di dalam dan di luar kelas. Selain itu dalam menerapkan aturan, sekolah melihat proses siswa dalam mengimplementasi aturan tersebut. Dalam menerapkan aturan, subjek 2 juga memaparkan adanya perbedaan guru dalam menerapkan aturan, aturan yang tidak menekankan pada hukuman, dan berusaha untuk melihat hal baik untuk di contoh. Pendidikan karakter cukup baik diterapkan oleh siswa dan guru juga disampaikan oleh subjek 3. Subjek 3 juga memaparkan mengenai adanya siswa yang tertib dan tidak tertib, adanya siswa yang mengobrol saat kelas, pendidikan karakter yang kurang saat kelas olahraga, dan adanya kegiatan piket yang menjadi hukuman ketertiban. Subjek 4 memaparkan mengenai masih adanya siswa yang menyontek saat ujian, melatih diri untuk disiplin waktu, dan aturan dalam sekolah tidak ketat.

(subjek 1)

“Mulai dilaksanakannya pendidikan karakter” (S1. W1. 17-18) “Implementasi pelaksanaan pendidikan karakter” (S1.W1. 21-25) “Konsep pendidikan karakter mengikuti anjuran Kemendikbud” (S.1 W1. 29-30) “Implementasi pelaksanaan lima dimensi Kemendikbud di dalam kelas” (S.1. W1. 31-34)

(subjek 2)

“Tingkah laku dalam berbagai aspek” (S.2.W1.18-20)
“Penekanan pendidikan karakter sangat kuat “(S2.W1.23-25) “Penguatan pendidikan karakter dilakukukan di dalam dan di luar kelas” (S2.W1.27-28)
“Pentingnya melihat proses siswa dalam implementasi aturan” (S2.W1.63-67)
“Sifat aturan tergantung guru” (S2.W1.84) “Sifat aturan yang tidak menekankan pada hukuman” (S2.W1.99-100) “Melihat hal baik dari setiap kesalahan dalam

bertingkah laku" (S2.W1.46-49)

(subjek 3)

"Pendidikan karakter sebagai pendidikan untuk diri sendiri" (S3.W1.25-26)

"Pendidikan karakter cukup baik diterapkan oleh siswa dan guru" (S3.W1.31-32) "Ada siswa yang tertib ada juga yang belum" (S3.W1.70) "Kegiatan piket kelas sebagai hukuman ketertiban" (S3.W1.72) "Siswa terkadang ada yang mengobrol saat kelas" (S3.W1.169-170) "Pendidikan karakter anak kelas olahraga masih kurang dan anak-anaknya nakal" (S3.W1.200-202) "Anak-anak kelas olahraga nakal diluar kelas" (S3.W1.204-205)

(subjek 4)

"Gimana ya? Yaudah, yaudah ada. Hoo. Disuruh kerja keras. Hahaha. Kerja kerasnya kerja keras ngerjain tugas. Hoo. Nggak boleh nyontek. Ya beberapa masih ada yang nyontek" (S4.W1.21-W36) "Jadi lebih disiplin. Kan aku anak kelas khusus olahraga. Jadi kayak tahu kalau kamu jam segini nggak datang, kamu harus kayak gini. Jadi lebih dilatih buat disiplin tepat waktu" (S4.W1.51-52) "Hoo. Aturannya ee nggak boleh telat. Kalau tiap hari Rabu itu kalau anak KAO itu masuknya mulainya jam 5.45. Nah itu nggak boleh dari itu." (S4.W1.63-67)

2. Pengaruh Pendidikan Karakter

Implementasi pendidikan karakter di sekolah tentu dapat berpengaruh pada karakter dalam diri siswa. Subjek 2 menjelaskan bahwa pengaruh pendidikan karakter di sekolah sangat berpengaruh dalam diri siswa. Subjek 3 juga memaparkan bahwa peraturan sekolah yang diberikan sudah seharusnya dan tidak terasa memberatkan. Dalam peraturan dan implementasi pendidikan karakter juga terdapat manfaat yang dirasakan oleh subjek 4 yaitu menjadi lebih disiplin. Selain itu subjek 4 menjelaskan bahwa saat terdapat peraturan, subjek 4 mengetahui dan melakukan peraturan itu.

(subjek 2)

“Pengaruh pendidikan karakter sekolah dalam diri sangat berpengaruh”(S2.W1.38)

(subjek 3)

“Peraturan sekolah yang sudah seharusnya seperti itu dan tidak memberatkan”
(S3.W1.68)

(subjek 4)

“Manfaatnya? Jadi lebih disiplin, terus...”(S4.W1.78) “Iya kayak cuma sekedar tahu aja. Iya, kalau ini nggak boleh diinjak. Terus kalau apa ini nggak boleh telat. Yaudah sekedar tahu aja. Terus yaudah nanti nggak dilakuin deh gitu”
(S4.W1.92-96)

3. 5 Dimensi Karakter Kemendikbud

3.1 Penerapan Dimensi Religius

Penerapan dimensi religius tentu berkaitan dengan aktivitas keagamaan dan penerapan agama dalam kehidupan bersosialisasi di sekolah. Subjek 1 menjelaskan adanya kegiatan keagamaan seperti tadarus, sholat di masjid, pengumpulan zakat, fitrah, renungan, dan doa. Subjek 2 menjelaskan bahwa terdapat kegiatan keagamaan setiap hari Jumat. Subjek 3 menjelaskan penerapan dimensi religius pada protokol kesehatan, senyum sapa sebagai bentuk kesopanan, dan seragam. Selain itu subjek 3 juga menjelaskan adanya kegiatan religi seperti tadarus dan kajian alkitab. Subjek 4 menjelaskan bahwa untuk kondisi saat ini kegiatan keagamaan belum terlihat namun sebelum kondisi saat ini terdapat kegiatan tadarus dan doa sebelum memulai pembelajaran. Subjek 4 juga menjelaskan mengenai toleransi dalam lingkungan sekolah.

(subjek 1)

“Tadarus, sholat di masjid, pengumpulan zakat dan fitrah” ((S.1. W1. 48)
“Renungan, mengadakan doa” (S.1. W1. 49)

(subjek 2)

“Kegiatan agama rutin setiap Jumat” (S2.W1.77)

(subjek 3)

“Penerapan protokol kesehatan, senyum sapa salam, serta penerapan seragam dan kelengkapannya” (S3.W1.51-53) “Kegiatan religi seperti tadarus al quran dan kajian alkitab dilakukan” (S3.W1.77-79) “Senyum sapa salam sebagai bentuk kesopanan” (S3.W1.106)

(subjek 4)

“Kalau yang religius itu kalau sekarang belum kelihatan sih menurutku.” (S4.W1.104) “Iya, kalau dulu kan ada yang kayak tadarus 15 menit sebelum jam pelajaran pertama kan ada tadarus. Tapi kalau sekarang kan belum ada.” (S4.W1.106-107) “Kalau do’a...Do’a sebelum belajar itu pasti ada. Nanti kalau di kelasku ketuanya pasti disuruh mimpin gitu” (S4.W1.111-112) “Toleransi baik, nggak ada beda-beda” (S4.W1.116)

3.2 Penerapan Dimensi Nasionalis

Penerapan dimensi nasionalis berkaitan dengan aktivitas yang berhubungan dengan aktivitas nasionalisme. Subjek 1 menjelaskan bahwa aktivitas nasionalisme tercermin saat menyanyikan lagu indonesia raya, upacara bendera setiap hari Senin atau tanggal 17 Agustus, dan membantu saat ada bencana alam. Subjek 3 menjelaskan adanya kegiatan menyanyikan lagu indonesia raya sebelum memulai pelajaran dan terdapat bendera, foto presiden, dan terdapat lambang garuda di setiap kelas. Selain itu subjek 3 juga mengikuti kegiatan perlombaan secara rutin. Subjek 4 menjelaskan mengenai kegiatan 17-an yang biasanya diselenggarakan namun tidak dapat diselenggarakan karena kondisi saat ini.

(subjek 1)

“Menyanyikan lagu Indonesia Raya” (S.1. W1. 53)

“Upacara bendera tiap hari Senin atau tanggal 17 Agustus” (S.1. W1. 54-55)

“Membantu saat ada bencana alam” (S.1. W1. 57)

(subjek 3)

“Menyanyikan lagu indonesia raya sebelum memulai pelajaran” (S3.W1.96-97)

“Sekolah rutin mengikuti kegiatan perlombaan baik didalam dan diluar sekolah” (S3.W1.115-118) “Ada bendera, foto presiden dan lambang garuda di tiap kelas” (S3.W1.125)

(subjek 4)

“Ada, cuma kan belakangan ini lagi online kan ya. Jadi ya, gitu yang 17-an juga jadi nggak bisa kan karena online” (S4.145-146)

3.3 Penerapan Dimensi Integritas

Penerapan nilai dalam dimensi integritas di SMP N 1 Kalasan tak lepas dari peran guru dan siswa sendiri. Dalam hal ini Subjek 3 menyebutkan bahwa guru memiliki peran yang penting dalam mengingatkan siswa akan nilai disiplin dan jujur. Salah satu penerapan nilai kejujuran juga tampak saat ujian, guru akan menjadi pengawas. Meskipun sebagian besar siswa sudah jujur, masih ada beberapa yang belum jujur dan Subjek 3 mengatakan bahwa siswa juga cenderung tidak berani mengingatkan temannya yang salah. Sementara itu, menurut Subjek 2, implementasi integritas dapat dilakukan dengan mengapresiasi siswa dan membiasakan untuk meminta tolong dan meminta maaf. Kedekatan dengan guru juga menjadi salah satu poin yang digarisbawahi oleh Subjek 4 karena beberapa siswa dinilai kelewatan dan tidak sopan pada guru.

Disisi lain, Subjek 4 yang merupakan seorang guru menyebutkan bahwa setiap siswa harus memiliki integritas, mencari ilmu harus dengan integritas karena nilai integritas merupakan sebuah dasar yang penting untuk melakukan segala yang positif.

(subjek 1)

“Pelajar itu harus punya integritas” (S.1. W1. 37) “Mencari ilmu harus punya integritas tinggi” (S.1. W1. 36-37) “Kalau mereka tidak memiliki integritas tinggi dia tidak akan melakukan hal hal yang positif” (S.1. W1. 59-60) “harus belajar

saya harus jujur saya harus berusaha saya harus menjadi juara saya harus menang” (S.1. W1. 60-61)

(subjek 2)

“Ujian harus jujur” (S2.W1.82) “Cara mengapresiasi siswa” (S2.W1.87-88)
“Pembiasaan berkata tolong maaf terima kasih” (S2.W1.96)

(subjek 3)

“Guru berperan mengingatkan siswa yang salah serta mengingatkan akan nilai disiplin dan jujur” (S3.W1.45-47) “Penerapan kejujuran dengan tidak menyontek saat ujian, dan guru menjadi pengawas” (S3.W1.101-103) “Ada siswa yang masih belum jujur” (S3.W1.129) “Sebagian besar siswa sudah jujur” (S3.W1.131)
“Menegur bagi siswa yang belum jujur” (S3.W1.136-137) “Siswa cenderung diam dan belum berani menegur teman yang salah” (S3.W1.164-165)

(subjek 4)

“Sopan, tapi beberapa ada yang cukup kelewatan. Maksudnya karena murid sama guru disini tuh kayak akrab gitu, disamping akrab gurunya enak. Tapi, terus jadi beberapa siswa itu kayak menurutku...Menurutku kebablasan.” (S4.W1.131-135)

3.4. Penerapan Dimensi Mandiri

Implementasi nilai kemandirian dalam 5 dimensi pendidikan karakter menurut Kemendikbud di SMP N 1 Kalasan diantaranya adalah adanya jam masuk pagi yang membuat anak lebih disiplin dengan bangun pagi, kemudian di sekolah secara mandiri menerapkan protokol kesehatan, belajar secara mandiri, melakukan piket kelas dan mengasah kreativitasnya melalui kegiatan prakarya. Hal Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Subjek 3. Selain itu, Subjek 3 menambahkan bahwa masih ada siswa yang belum cukup disiplin dan juga belum cukup berani untuk berpendapat. Kemudian Subjek 2

menambahkan bahwa diperlukan untuk saling mengingatkan satu sama lain dan kondusifnya kegiatan belajar mengajar tergantung pada gurunya. Untuk mendisiplinkan siswa, Subjek 4 menyebutkan bahwa akan ada hukuman bagi siswa yang beberapa kali melanggar perintah meskipun sudah diingatkan.

Adapun Subjek 1 selaku guru SMP N 1 Kalasan menyebutkan bahwa siswa harus mandiri dan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Siswa harus dibiasakan sedari dini dan nilai-nilai kemandirian harus senantiasa diajarkan dan diutamakan.

(subjek 1)

“masuk sekolah, sampai disekolah harus bisa mengatasi permasalahan yang harus dilakukan sendiri” (S.1. W1. 38-39) “kalau tidak dibiasakan kemandirian mereka akan ada indikasi kecurangan” (S.1. W1. 63-64) “melakukan dengan sendirian kemandirian tetap diutamakan dan diajarkan” (S.1. W1. 65-66)

(subjek 2)

“Saling mengingatkan teman” (S2.W1.103-105) “Kondisi kelas tergantung pada cara guru mengajar dan mata pelajaran” (S2.W1.109-113)

(subjek 3)

“Siswa mampu menerapkan sikap disiplin melalui jam masuk pagi di sekolah” (S3.W1.38-40) “Siswa masuk sekolah dan menerapkan protokol kesehatan, dan belajar secara mandiri” (S3.W1.141-143) “Siswa masuk sekolah dan menerapkan protokol kesehatan, dan belajar secara mandiri” (S3.W1.141-143) “Siswa membuat kerajinan saat kegiatan prakarya” (S3.W1.147-148) “Siswa masih belum cukup berani berpendapat (S.3.W1.153) Masih ada siswa yang belum disiplin” (S3.W1.158) “Masih ada siswa yang belum disiplin” (S3.W1.158)

(subjek 4)

“Iya kalau sekali dua kali sih masih oke. Tapi nanti begitu peringatan ketiga, nah itu yang akan ditindak lanjuti lebih kedepannya. (ngangguk).” (S4.W1.120-126)

3.5 Penerapan Dimensi Gotong Royong

Implementasi nilai gotong royong di SMP N 1 Kalasan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan. Menurut Subjek 2, Subjek 3 dan Subjek 4 selalu dilaksanakan kegiatan jumat bersih di lingkungan sekolah, kemudian Subjek 2 juga menambahkan nilai gotong royong juga dipupuk melalui piket kelas, kepedulian terhadap teman, kegiatan belajar bersama dan saling tolong-menolong. Kegiatan gotong royong lain menurut Subjek 3 juga terlihat saat adanya event di sekolah.

Sementara itu Subjek 1 yakni salah seorang guru SMP N 1 Kalasan menyebutkan bahwa terdapat kegiatan diskusi dan budaya kerja bakti saling tolong menolong. Satu sama lain saling gotong royong salah satunya juga terkait keterbatasan yang dimiliki oleh siswa lain.

(subjek 4)

“pembelajaran ada diskusi kemudian ada budaya kerja bakti kemudian saling menolong saling membantu ada “Peduli Spensaka” (S.1. W1. 77-78) “yang merasa kesusahan ada yang secara ekonomi yang tidak mampu itu anak-anak saling membantu ada anaknya yang sakit dibantu kemudian untuk hal hal yang sekiranya tidak hanya membantu finansial saja tapi juga membantu pikiran bagaimana untuk mengatasi permasalahan itu anak-anak melalui OSIS” (S.1. W1. 40-42)

(subjek 2)

“kegiatan gotong royong setiap Jumat” (S2.W1.78) “Terdapat jadwal piket (S2.W1.116) Kepedulian terhadap teman” (S2.W1.121-122) “Belajar bersama” (S2.W1.125-127) “Saling membantu dengan teman sekolah” (S2.W1.131-132)

(subjek 3)

“Gotong royong dengan kerja bakti di hari jumat dan saat menyiapkan sebuah event” (S3.W1.173-175)

(subjek 4)

“Gitu, terus gotong royong ada setiap jumat minggu keberapa gitu...Apa, ini gotong royong bersih-bersihin ini (sambil nunjuk taman dan sekitar). Ini kan” (S4.W1.112-114)

4. Upaya, Strategi, dan Harapan Pengembangan Pendidikan Karakter

4.1 Program Khusus Sekolah

Adapun program khusus yang dimiliki dan diterapkan oleh SMP N 1 Kalasan, program tersebut diantaranya adalah adanya pemberlakuan seragam, kegiatan kebersihan aturan larangan membawa hp dan yang paling menarik adalah adanya kelas khusus olahraga. Subjek 3 mengatakan bahwa terdapat keuntungan dari adanya kelas olahraga yang mana jika ada perlombaan sekolah tidak perlu melakukan seleksi lagi karena sudah ada atletnya.

Adapun Subjek 1 sebagai guru menambahkan bahwa terdapat berbagai program yang tersedia di SMP N 1 Kalasan, diantaranya adalah program akselerasi, program bilingual, sekolah ramah anak, sekolah berbasis budaya dan sekolah siaga bencana.

(subjek 1)

“Masuk sekolah pukul 06.00” (S.1. W1. 103) “Program akselerasi” (S.1. W1. 107)

“Program bilingual” (S.1. W1. 108) “Sekolah ramah anak” (S.1. W1. 109)

“Sekolah berbasis budaya” (S.1. W1. 110) “Sekolah siaga bencana” (S.1. W1. 110)

(subjek 2)

“ Aturan dilarang membawa HP” (S2.W1.141-142)

(subjek 3)

“Adanya ketentuan seragam yang harus dipakai setiap harinya” (S3.W1.59-60)

“Kegiatan kebersihan setiap hari jumat” (S3.W1.91) “Ada kelas khusus olahraga

yang tidak sekolah lain punya” (S3.W1.186-187) “Sekolah tidak perlu seleksi saat ada event olahraga” (S3.W1.190-192)

4.2 Harapan terkait pendidikan karakter di sekolah

Adapun harapan yang disampaikan siswa dan guru di SMA N 1 Kalasan terkait dengan pendidikan karakter. Sang guru yakni Subjek 1 terhadap pendidikan karakter mampu ditingkatkan dan diterapkan didalam dan diluar sekolah, semua pihak juga dapat berkontribusi dan mempertahankannya. Kemudian Subjek 2 berharap semua guru dapat terlibat dalam penguatan pendidikan karakter, sedangkan Subjek 3 dan 4 berharap programnya dapat ditingkatkan dan dikedatkan lagi.

(subjek 1)

“Pendidikan karakter ditingkatkan dan diterapkan” (S.1. W1. 128-129)
“Diimplementasi di luar sekolah” (S.1. W1. 130) “Semua pihak dapat berkontribusi dalam program pendidikan karakter” (S.1. W1. 131)
“Mempertahankan program karakter” (S.1. W1. 122)

(subjek 2)

“Semua guru terlibat dalam implementasi pendidikan karakter” (S2.W1.135-136)

(subjek 3)

“Program pengetatan saat pulang sekolah diperlukan untuk meningkatkan karakter siswa.” (S3.W1.208-212)

(subjek 4)

“Iya itu mungkin penerapannya perlu ditingkatkan lagi. Iya, kalau peraturannya dirasa cukup” (S4.W1.157-160)

Diskusi

Umumnya siswa SMPN 1 Kalasan sudah mengetahui bentuk sistem pendidikan karakter di sekolah yang tertuang pada sejumlah aturan. Aturan tersebut diiringi

dengan contoh oleh guru dan diaplikasikan di dalam dan diluar kelas. Dalam Sin & Cahyani (2022) disebutkan bahwa guru menjadi variabel yang kuat kaitannya dengan pembentukan karakter siswa. Guru, dalam semua fase, perlu melihat diri mereka sebagai moral agen dan menunjukkan jenis perilaku moral teladan positif yang ingin dilihat masyarakat pada siswa sebagai warga negara. Sebagian besar guru menganggap peran mereka adalah untuk mendorong siswa dalam membentuk nilai-nilai mereka sendiri dan membangun pemikiran bahwa terdapat nilai-nilai bersama yang dimiliki oleh masyarakat secara lebih umum (Arthur, 2011).

Pendidikan karakter agar diimplementasikan dengan baik memerlukan sebuah proses habituasi. Langkah habituasi menurut Lickona (2013) diperlukan agar anak-anak terlatih pada karakter yang ditanamkan meskipun dalam keadaan sulit sekalipun. Habituasi menurut Behaviorisme adalah perubahan perilaku yang dihasilkan dari asosiasi stimulus-stimulus respon yang dibuat oleh pelajar. Respon dihasilkan dari pengkondisian sebelumnya dan dorongan psikologi yang ada saat tindakan (Parkay & Hass, 2000). Penerapan pengkondisian di SMPN 1 Kalasan dapat dilihat dari aturan jam masuk sekolah. Siswa awalnya dibiasakan dengan stimulus berupa peraturan sekolah dan melaksanakan akibat dorongan psikologis akibat reinforcement yang ada. Namun, setelah dibiasakan siswa akan terbiasa dan sebuah peraturan tersebut akan termanifestasikan menjadi karakter yang melekat pada siswa.

Habituasi di SMPN 1 Kalasan menggunakan program berbasis kelas dan sekolah. Pendidikan karakter berbasis sekolah merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tujuan untuk menciptakan budaya, iklim dan lingkungan sekolah yang mendukung psikis dan juga kebermanfaatan siswa (Mikan, 2018). Beberapa program berbasis sekolah yang ditunjukkan, yaitu pengumpulan zakat dan kegiatan shalat berjama'ah setiap jumat di masjid (dimensi religius); kegiatan upacara bendera setiap Senin, program penggalangan dana, dan kegiatan 17-an (dimensi nasionalisme); jam masuk pagi dan protokol kesehatan (dimensi mandiri); kegiatan jum'at bersih (dimensi gotong royong); dan berbagai program khusus sekolah, seperti program bilingual, sekolah ramah anak, program akselerasi, sekolah siaga bencana, kelas khusus olahraga, dan sekolah berbasis budaya. Kemudian pendidikan berbasis kelas sendiri merupakan

sebuah program intervensi pendidikan karakter yang membentuk karakter peserta didik melalui kegiatan belajar dan mengajar di dalam kelas. Kegiatan ini menjadi momen edukatif yang sangat penting bagi pembentukan karakter siswa (Saryono et al., 2018). Dalam penerapannya, program berbasis kelas ini ditunjukkan melalui beberapa kegiatan diantaranya adalah kegiatan belajar bersama atau diskusi kelas, kemudian kegiatan membuat prakarya di kelas, dan kegiatan piket kelas.

Selain melalui proses belajar-mengajar secara formal di kelas, implementasi dari pendidikan karakter yang ditanamkan di sekolah juga melalui pendekatan kurikulum yang bersifat informal. Dari hasil observasi yang dilakukan, siswa dan guru terlihat cukup dekat dibuktikan dengan saling menyapa dan berjabat tangan ketika berpapasan serta saling mengobrol di depan ruang kelas setelah ujian selesai. Hasil wawancara Subjek 4 juga menunjukkan bahwa siswa dan guru memiliki kedekatan yang cukup akrab. Komunikasi informal antara siswa dan guru tersebut dapat menjadi sarana implementasi pendidikan karakter melalui pendekatan kurikulum yang bersifat informal (Koesuma, 2015)

Program-program yang telah dilaksanakan di SMP N 1 Kalasan telah membentuk norma, pola perilaku, sikap, dan keyakinan-keyakinan dari dalam diri siswa. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pendidikan karakter yang dilakukan merupakan pendidikan berbasis kultur sekolah (Koesuma, 2015). Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan sekolah yang harus ditaati siswa yang mengandung nilai-nilai karakter sesuai aturan Kemendikbud seperti yang dikatakan oleh Subjek 1 (guru). Subjek 2 (siswa) dan Subjek 4 (siswa) juga menyebutkan bahwa pendidikan karakter tersebut berpengaruh pada diri mereka, dimana menjadi lebih jujur dan disiplin. Selain itu, terdapat pula beberapa program yang sesuai dengan momen pendidikan karakter berbasis kultur di sekolah, seperti momen pengembangan diri yang ditunjukkan dengan adanya program bilingual dan kelas olahraga; momen perayaan dan kekeluargaan yang tercermin pada upacara bendera setiap hari senin, kegiatan 17-an, dan kegiatan religi; serta adanya apresiasi dan pengakuan terhadap prestasi orang lain yang dibuktikan dengan adanya piala di halaman sekolah dan di dalam kelas.

Penelitian dari Sin & Cahyani (2022) menyebutkan bahwa pendidikan karakter menjadi salah satu komponen yang mampu meningkatkan nilai afektif siswa dan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Penelitian ini sejalan dengan hasil pengamatan di SMPN 1 Kalasan dimana ditemukannya manfaat dari pendidikan karakter yang diajarkan di sekolah. Siswa juga merasa peraturan yang ada tidak memberatkan dan cukup memahami larangan dan anjuran yang ditetapkan sekolah. Hal ini dibuktikan dimana dari 31 indikator observasi, lebih dari setengahnya, yaitu 18 indikator terpenuhi. Namun, menurut Subjek 4 aturan tersebut hanya sebatas larangan dan anjuran, belum penghayatan secara mendalam.

Dalam mengimplementasikan pendidikan karakter di sekolah, tentu membutuhkan suatu upaya. Hal tersebut didukung oleh Hasan (2010) yang memaparkan bahwa pembinaan karakter manusia terutama pada generasi muda dapat dilakukan dengan berbagai upaya termasuk pendidikan yang terprogram, bertahap, dan berkesinambungan. Beberapa program SMP N 1 Kalasan yang menjadi strategi untuk meningkatkan karakter unggul siswa yaitu dengan adanya program tadarus, kegiatan agama rutin setiap jum'at dan kegiatan berdoa sebelum belajar yang mencerminkan dimensi religius. Hal ini juga diperkuat dengan terpenuhinya 5 indikator observasi pada dimensi religius, dimana salah satunya yaitu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran dimulai. Religiusitas penting untuk ditumbuhkan dalam diri siswa untuk mengkonstruksi perkataan, pikiran, serta tindakan peserta didik yang selaras dengan nilai dan norma agama yang dianut demi mendukung terciptanya karakter yang baik pada diri siswa (Syaroh & Mizani, 2020).

Pada dimensi nasionalis, sekolah secara rutin setiap hari senin melaksanakan upacara bendera diiringi lagu Indonesia Raya, pemajangan lambang negara, bendera, dan foto presiden, serta kegiatan rutin perlombaan 17 Agustus. Hal tersebut dibuktikan dengan terpenuhinya 4 indikator observasi, yaitu terdapat bendera merah putih di lingkungan sekolah, terdapat pernak-pernik sekolah yang menggambarkan keragaman Indonesia, mengikuti kegiatan perlombaan, dan terdapat simbol burung garuda (bhineka tunggal ika).

Selain itu, pada dimensi integritas, dimensi tercermin pada pengawasan saat ujian oleh guru. Hal ini juga diperkuat dimana pada observasi berlangsung siswa tidak mencontek saat ujian, bersikap dan berbicara sopan terhadap guru, menggunakan kata tolong, terima kasih, dan maaf, serta mematuhi aturan sekolah yang berlaku. Setiap hari Jumat diadakan jumat bersih yang mencerminkan dimensi gotong royong, serta terdapat kegiatan rutin piket kelas dan kegiatan belajar bersama. Namun, kegiatan piket dan belajar bersama tidak nampak pada saat observasi dilakukan. Hal ini dikarenakan sedang masa pandemi sehingga siswa tidak boleh berkerumun untuk belajar bersama dan kegiatan piket tidak dilakukan karena sedang melaksanakan ujian. Siswa di SMPN 1 Kalasan juga dituntut untuk disiplin yang tertuang pada aturan jam masuk kelas pagi dan aturan bagi siswa yang beberapa kali melanggarnya. Dari hasil observasi juga ditemukan bahwa pada dimensi mandiri, siswa tidak ada yang terlambat dan datang tepat waktu ke sekolah.

SMPN 1 Kalasan memiliki sejumlah aturan khusus yang menunjang pendidikan karakter siswa, seperti program kelas khusus olahraga, pemberlakuan seragam, larangan membawa handphone, program akselerasi, dan program bilingual. Kelas khusus olahraga memiliki hak istimewa untuk melaksanakan lomba tanpa penyaringan lebih dahulu.

Berbagai bentuk program telah diterapkan dengan baik, namun menurut siswa program ini masih perlu ditingkatkan dan dikedatkan lagi. Disini, siswa memerlukan keselarasan penerapan di luar dan di dalam sekolah, serta peran guru dan orang sekitar untuk menguatkan karakter siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Perdana (2018), bahwa pelaksanaan penguatan pendidikan karakter di sekolah harus berupa gerakan menyeluruh yang dilakukan secara bersama-sama kepada ekosistem pendidikan (kepala sekolah, guru, staf/tendik, peserta didik dan orangtua/masyarakat) dengan membuat sistem *reward and punishment* sehingga tercipta suatu gerakan pendidikan karakter sebagai suatu pembiasaan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

a. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka dari itu peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi pendidikan karakter berdasar 5 dimensi karakter dari Kemendikbud di SMP N 1 Kalasan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Penerapan dan pembiasaan program pendidikan karakter dengan dimensi religius, mandiri, gotong royong, nasionalis, dan integritas berlangsung di lingkungan sekolah dimana guru sangat berperan dalam proses pembiasaan pendidikan karakter tersebut. Siswa diharapkan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, di rumah, dan di masyarakat, dengan guru memberikan teladan yang baik dan pembiasaan mulai dari hal-hal yang kecil dan teratur agar siswa dapat menjadikan program ini menjadi pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari sebagai siswa yang berintegritas tinggi. Terdapat beberapa penunjang yang dapat meningkatkan pendidikan karakter di sekolah SMP N 1 Kalasan diantaranya memasukkan siswa pada pukul 06.00, adanya program akselerasi, program bilingual, sekolah ramah anak, sekolah siaga bencana, dan sekolah berbasis budaya. Nilai karakter yang terkandung dalam 5 dimensi karakter dari Kemendikbud jika terus diterapkan dan dibiasakan sangat penting agar dapat membentuk siswa yang memiliki karakter yang baik serta dapat memiliki nilai-nilai budi pekerti yang diharapkan.

Lingkungan sekolah dapat memberikan kontribusi yang positif dan signifikan bagi pembentukan karakter siswa. Maka dari itu, diperlukan kerja sama yang baik dan saling mendukung di antara pihak guru dan siswa tersebut agar dapat memperoleh hasil yang lebih baik pula dalam hal membentuk karakter siswa yang positif, yakni religius, mandiri, nasionalis, gotong royong, dan integritas. Lingkungan sekolah dapat memberikan kontribusi yang positif dan signifikan bagi pembentukan karakter siswa. Hubungan-hubungan sosial antara siswa dengan guru, dan siswa dengan siswa lainnya, berperan penting bagi pembentukan karakter siswa.

b. Rekomendasi

Adapun saran-saran yang dapat direkomendasikan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pendidikan karakter diantaranya sebagai berikut:

1. Pendidikan karakter seyogyanya menjadi program penting sekolah dalam membentuk peserta didik yang memiliki moral, akhlak dan etika, nilai budi pekerti agar siswa menjadi anak yang bermartabat dan berbudaya.
2. Untuk sekolah yang menerapkan pendidikan karakter diharapkan dapat menjalankan nilai-nilai karakter secara keseluruhan.

Acknowledgments: Peneliti berterima kasih kepada dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pengembangan Karakter, Dr. Yuli Fajar Susetyo, S.Psi., Psi., M.Si. dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada yang telah mendukung berjalannya penelitian ini.

Authors' contributions: Dalam proses penelitian seluruh peneliti berkontribusi mulai dari perencanaan penelitian, pembuatan proposal hingga melakukan manuskrip hasil penelitian. Alifa Cahya Pangestika berkontribusi dalam perumusan tujuan, pertanyaan penelitian, melakukan wawancara dengan narasumber, transkrip verbatim, penulisan hasil wawancara, penulisan diskusi, abstrak dan pemindahan dari bentuk laporan ke manuskrip. Farhana Ainaya Qalbi berkontribusi dalam penulisan metodologi penelitian, wawancara narasumber, transkrip verbatim, penulisan diskusi. Herlintang Ciptaning Tyas berkontribusi dalam penulisan metodologi penelitian, wawancara narasumber, transkrip verbatim, penulisan rekomendasi dan hasil penelitian. Nisa Irgi Deandra berperan dalam penulisan latar belakang, melakukan observasi, penulisan hasil observasi, dan diskusi. Zulfaanda Agvida Alfirdaosa berperan dalam penulisan latar belakang, wawancara narasumber, transkrip verbatim, penulisan hasil wawancara, dan diskusi. Adapun semua peneliti berperan dalam proses review jurnal, kunjungan ke lokasi, melakukan coding hasil wawancara, penulisan *powerpoint*, presentasi hasil, dan finalisasi manuskrip.

Referensi

- Arthur, J. (2011). Personal character and tomorrow's citizens: Student expectations of their teachers. *International Journal of Educational Research*, 50(3), 184–189. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2011.07.001>
- Danial, E, & Warsiah. (2009). Metode Penulisan Karya Ilmiah. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.
- Hasan. (2010). Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, Jakarta: Litbang Puskur
- Koesuma, D.A. (2015). Pendidikan Karakter Utuh dan Menyeluruh. Yogyakarta: Penerbit PT. Kanisius.
- Lickona, T. (2019). Pendidikan Karakter: Panduan Lengkap Mendidik Siswa Menjadi Pintar & Baik. Nusamedia.

- Nasution (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nida, F. (2013). Intervensi Teori Perkembangan Moral Lawrence Kohlberg Dalam Dinamika Pendidikan Karakter. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*. Vol. 8 (2). <http://dx.doi.org/10.21043/edukasia.v8i2.754>
- Maemonah. (2012). Aspek-Aspek Pendidikan Karakter. *Forum Tarbiyah*. Vol. 10 (1).
- Mikan. (2018, Oktober 4). *PPK Berbasis Budaya Sekolah*. Jateng Pos. [https://jatengpos.co.id/ppk-berbasis-budaya-sekolah/arif/#:~:text=Pendidikan%20karakter%20berbasis%20budaya%20sekolah,Penguatan%20Pendidikan%20Karakter%20\(PPK\).](https://jatengpos.co.id/ppk-berbasis-budaya-sekolah/arif/#:~:text=Pendidikan%20karakter%20berbasis%20budaya%20sekolah,Penguatan%20Pendidikan%20Karakter%20(PPK).)
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Parkay, F. W., & Hass, G. (2000). *Curriculum planning: A contemporary approach*. Allyn & Bacon.
- Perdana, N. S. (2018). Implementasi peranan ekosistem pendidikan dalam penguatan pendidikan karakter peserta didik. *Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 8(2). <https://doi.org/10.24176/re.v8i2.2358>
- Philips, Simon. (2008). *Refleksi Karakter Bangsa*. Jakarta: Bumi Aksara
- Said Hamid Hasan, dkk. (2010). *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa (Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran berdasarkan Nilai-Nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa)*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional.
- Saptono. (2011). *Dimensi-dimensi Pendidikan Karakter Wawasan, Strategi, dan Langkah Praktis*. Jakarta: Erlangga.
- Saryono, D., Koesoema, D. A., Kanumuyoso, B., Umasih., et al. (2018). *PPK Berbasis Kelas Melalui Sejarah*. Jakarta: Kemendikbud.
- Sin, T.H., & Cahyani, F.I. (2022) Character Education to Improving Student Learning Outcome. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 10(01), 12-19. DOI: <https://doi.org/10.29210/169800>
- Singh, B. (2019). Character education in the 21st century. *Journal of Social Studies*, 15(1). pp 2721-4036. DOI: 10.21831/jss.v15i1.25226. 1-12.

- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Syaroh, L. D. M., & Mizani, Z. M. (2020). Membentuk Karakter Religius dengan Pembiasaan Perilaku Religi di Sekolah: Studi di SMA Negeri 3 Ponorogo. *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)*, 3(1), 63-82. <https://doi.org/10.33367/ijies.v3i1.1224>
- Wibowo, Agus. (2012). Pendidikan Karakter; Strategi Membangun Karakter bangsa Berperadaban. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.